
**INGLIZ TILINI O'RGANISHNING ZAMONAVIY METODIK
USULLARI**

SamDCHTI Ingliz II fakulteti talabasi

Davronov Javoxir Zoxidovich

javoxirdavronov001@gmail.com

Ilmiy rahbar: SH.O. Mamayoqubova

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilini o'rganishning zamonaviy metodik uslublari yoritilib o'tiladi. Bular Task-based metodi, Kommunikativ metod, audio-visual uslub, interaktiv darslar hamda online resurslar kabi metodlar o'rganiladi va tahlil qilinadi

Kalit so'zlar: Zamonaviy metodlar, task-based metodi, kommunikativ metod, audio-visual uslub, interaktiv darslar, online resurs.

Аннотация. В данной статье будут освещены современные методические методы изучения английского языка. Изучаются и анализируются такие методы, как метод задач, коммуникативный метод, аудиовизуальный метод, интерактивные уроки и онлайн-ресурсы.

Ключевые слова: Современные методы, метод задач, коммуникативный метод, аудиовизуальный метод, интерактивные уроки, онлайн-ресурс.

Abstract. In this article, modern methodical methods of learning English will be highlighted. Methods such as Task-based method, Communicative method, audio-visual method, interactive lessons and online resources are studied and analyzed.

Key words: Modern methods, task-based method, communicative method, audio-visual method, interactive lessons, online resource.

Yigirmanchi asrning oxiriga kelib, ingliz tilida jahon ahamiyatiga ega til maqomi nihoyat mustahkamlandi. Bugungi kunda xorijiy tillarni bilish ko'nikmasi professional ta'limning ajralmas qismlaridan biri bo'lib bormoqda. Zamonaviy jamiyatda chet tillari kasbiy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Bundan tashqari chet tillarini o'rganishda ko'pchilik til o'rganuvchilar ko'plab muammolarga duch kelishadi, bunda bizga zamonaviy metodik usullar yordamga keladi. Bu metodlar Ingliz tilini o'rganishni oson, samarali va qiziqarli qilishga yordam beradigan innovatsion usullardir. Bu usullar quyidagilardan iborat:

1.Task-based metod, o'quvchilarga tilni o'rganishda va uni amalda qo'llash orqali real hayot vazifalarini bajarish imkoniyatini beradi. Bu usul orqali o'quvchilar tilni amaliyotga asoslangan kontekstda o'rganishadi va til bilimlarini rivojlantirishadi. Task-based metodi, o'quvchilarni motivatsiyalash va tilni amalga oshirishda ishtirok etishni rag'batlantiradi. Bunga misol qilib Ingliz tilini kasbga bog'lab o'rganish orqali ham rivojlantirish imkonini yaratadi. Vazifaga asoslangan til o'qitish (TBLT): TBLT til ko'nikmalarini rivojlantirish vositasi sifatida safarni rejalashtirish yoki muammoni hal qilish kabi muayyan kommunikativ vazifalarni bajarish atrofida aylanadi. O'rganuvchilar ushbu vazifalarni bajarish uchun hamkorlik qiladilar va birgalikda harakat qiladilar, til amaliyotini haqiqiy kontekstda targ'ib qiladilar. TBLT o'rganuvchilarni bir vaqtning o'zida o'z muammolarini hal qilish, tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish bilan birga maqsadli tildan faol foydalanishga undaydi.

2.Kommunikativ til o'qitish (CLT): Bu yondashuv til o'rganishning asosiy maqsadi sifatida real muloqotni ko'rsatadi. CLT guruh muhokamasi, muammoni hal qilish vazifalari kabi interaktiv ishlarga e'tibor qaratadi. Bu vazifalar o'rganuvchilarni mazmunli suhbatlarga faol jalb etishga undaydi. CLT amaliy tildan foydalanishga e'tibor berish orqali o'rganuvchilarni real dunyo sharoitlarida

samarali muloqot qilish uchun zarur ko'nikmalar bilan jihozlaydi. Kommunikativ metod, tilni muvaffaqiyatli o'rganish haqiqiy ma'noni etkazish orqali amalga oshirilishga asoslanadi. O'quvchilar haqiqiy muloqotga jalb qilinganda, ularning tilni o'zlashtirish bo'yicha tabiiy strategiyalaridan foydalaniladi va bu ularga tildan foydalanishni o'rganish imkonini beradi. Bu metod, o'quvchilarga tilni so'zlash, yozish, tinglash va tushunish orqali o'rganishga qaratilgan.

3. Audio-visual usul, o'quvchilarga ingliz tilini o'rganishda tinglash va ko'rishni birga qo'llashga imkoniyat beradi. Bu usul, audio materiallar (masalan, musiqa, audio darsliklar) va visual materiallar (masalan, video darsliklar, rasmlar) orqali o'quvchilarni tilni tinglash va tushunishga yordam beradi. Bu usul, o'quvchilarni tilni haqiqiy muhitda tinglash va fikrlashga o'rgatish uchun juda foydali bo'ladi va ularning ingliz tilini amaliy ravishda qo'llashini ta'minlaydi.

4. Ingliz tilini o'rganish uchun onlayn resurslardan foydalanish juda foydali bo'ladi. Bu resurslar orqali har bir o'rganuvchi o'z vaqtiga qarab o'rganishni tanlaydi va o'ziga qulay bo'lgan usullarda ingliz tilini o'rganishi mumkin. Bu resurslar orasida onlayn darsliklar, video darslar, audio darslar, maqolalar, o'yinlar va boshqa bir qancha turli materiallar mavjud. Bu resurslardan foydalanish orqali ingliz tilini qulay o'rganib, uning grammatikasini, so'zlashuvini va lug'atini osonlik bilan o'rganish mumkin. Bu resurslardan foydalanish uchun joy yoki vaqt talab qilinmaydi, chunki istalgan vaqtda, istalgan joyda onlayn resurslardan foydalanishingiz mumkin.

Chet tilini o'qitishning ushbu zamonaviy yo'nalishlari haqiqiy muloqot, o'rganuvchi bilan muloqot qilish va bilimlarni qo'llashni birinchi o'ringa qo'yadi. Bu usullar interaktiv faoliyat, texnologiya va real dunyo kontseptsiyalarini o'z ichiga olgan holda, faol tildan foydalanish, tanqidiy fikrlash, madaniy tushunish va malakani rivojlantirishni yo'lga qo'yishni ko'zda tutmoqda. Til o'rgatuvchilari bugungi til o'rganuvchilarining turli ehtiyojlari va o'quv uslublarini bartaraf etadigan o'quv muhitini yaratish uchun ushbu yo'nalishlarni tobora ko'proq

qo'llamoqdalar. Ingliz tili darslarida innovatsion usullarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi, nutqi ravonlashadi, tez va to'g'ri javob berish malakasi shakllanadi. Bunday metodlar o'quvchida bilimga ishtiyoq uyg'otadi. O'quvchi darslarga puxta hozirlik ko'rishga intiladi. Bu esa o'quvchilarni ta'lim jarayonining faol sub'yektlariga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://www.teachingenglish.org.uk/professional-development/teachers/knowing-subject/articles/task-based-approach>.
2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Communicative_language_teaching.
3. <https://novaappai.page.link/rew9nquv18jbvg> easy